

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№4 (2)

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, aprel.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqov vch, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

RAQAMLI IQTISODIYOTDA “AKT XIZMATLARI” TUSHUNCHASI VA ULARNING EKSPORT SALOHİYATI.....	14
Shermatov Sherzod Xotamovich RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MEXANIZMLARI	20
Amonov Mirzohid Tuymuratovich, Xodjayev Anvar Rasulovich TIJORAT BANKLARINING BYUDJET MABLAG’LARI HISOBIGA MOLİYALASHTIRILADIGAN LOYIHALARDAGI ISHTIROKINI KUCHAYTIRISH MEXANIZMLARI	26
Maxmudov Rahimjon Hamid o’g’li KORPORATIV BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING STRATEGIK YO’NALISHLARI.....	33
Shakirova Gulbaxor Sharipdjanovna YASHIL IQTISODIYOTGA O’TISHDA XORIJIY TAJRIBALAR TAHLILI VA UNI O’ZBEKISTON SHAROITIDA QO’LLASH IMKONIYATLARI	38
Ne’matova Mavsuma, Xolmamatov Diyorbek ВЛИЯНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННУЮ АКТИВНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	43
Буранова Лола Вахобовна ФИНТЕХ-ЭКОСИСТЕМА КАК ФАКТОР ИНКЛЮЗИВНОГО И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА: СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТРАНСФОРМАЦИИ	54
Эшмуротов Дониёр Ихтиёр угли ZAMONAVIY MARKETING KONSEPSIYALARI ASOSIDA XIZMATLAR RAQOBATBARDOSHLIGINING USLUBIY JIHATLARI.....	60
Ostonaqulova Gulsaraxon Matyoqub qizi, Fayzullayeva Zamira Alijonovna XIZMAT KO’RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHDA SERVIS XAVFSIZLIGI INDEKSI: SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA	64
Shodmanova Zubayda Ubaydullayevna QURILISH FAOLIYATI SOHALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING ILG’OR XORIJIY TAJRIBALARI	
Xusanov Kamoliddin Xolmamat o’g’li INSON KAPITALI VA KADRLAR SALOHİYATINI BOSHQARISHNING NAZARIY KONSEPSIYALARI	73
Abdullo Sohobov O’ZBEKISTONDA URBANIZATSIYA JARAYONLARI JADALLASHUVI VA UNING HUDUDIY XUSUSIYATLARI	84
Mamanazarov Oybek Shomurodovich KORXONALAR MOLİYAVIY HOLATINI MOLİYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARI (MHXS) ASOSIDA BAHOLASHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	91
Xamidov Javoxir Shavkat o’g’li BIZNES JARAYONLARINI MONITORING QILISH TIZIMINING HOZIRGI HOLATI TAHLILI.....	95
Dadajonova Madina Ravshan qizi O’ZBEKISTON VA XORIJIY MAMLAKATLARDA BENEFITSIAR MULKDOR KONSEPSIYASINI QO’LLASHNING DOLZARB MASALALARI	100
Ochilov Farhod Malikovich O’ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTGA O’TISHNING MAKROIQTISODIY SAMARADORLIGINI BAHOLASH (GDP, BANDLIK VA INVESTITSIYALAR KESIMIDA).....	106
Hayitov Jamshid Xolboyevich	

INVESTITSION JOZIBADORLIKKA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	111
Mamatqulova Hafiza Bahodir qizi IPOTEKA BOZORI MUAMMOLARINING EMPERIK TAHLILI VA ULARNI BARTARAF ETISH STRATEGIYALARI.....	118
Olokulova Feruza Mansurovna, Safarova Dilrabo Baxriddin qizi MILLIY IQTISODIYOT RAQOBATIDA NAZARIY VA AMALIY QARASHLAR.....	122
Karimova Iroda Abdusattarovna KORPORATIV BANK XIZMATLARIGA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR HAMDA ZAMONAVIY BIZNES MODELLARNI JORIY ETISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI.....	128
Qurbonov Abror Abdullayevich GREEN ECONOMY DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN AND INDONESIA: A COMPARATIVE STUDY.....	133
Ibrokhimova Iroda Ikromjon Kizi. Askolani. Javliyev Nuriddin Bektemir o'g'li AHOLI BANDLIGINI TA'MINLASHDA REKRUTING AGENTLIKLARINING O'RNI.....	142
Sherkulova Nodirabegim Baxordin qizi ФАКТОРЫ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ И МЕХАНИЗМЫ УДЕРЖАНИЯ ПЕРСОНАЛА В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ УЗБЕКИСТАНА.....	148
Джураева Гузаль Шавкатовна BUDJET DAROMADLARI TARKIBIDAGI SOLIQLARNING ULUSHINI BOSHQARISH.....	156
Abduraxmonova Gulmira Sobir qizi RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA AVTOSERVIS SHOHOVCHALARINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	161
Marqayev Xurshid Aliqulovich THE ECONOMIC NATURE OF HUMAN CAPITAL AND ITS RECOGNITION IN ACCOUNTING AS AN OBJECT OF ECONOMIC ANALYSIS.....	165
Zafar Qodirov Abdivaxobovich O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARINING SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	170
Ibragimov G'ayrat Ablaqulovich. Tursunov Ozod Matlubovich Shukurova Nilufar Qahramonova IMPROVING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE SERVICES IN THE DIGITAL ECONOMY.....	175
Mirzaev Kulmamat Djanzakovich NODAVLAT NOTIJORAT TASHKILOTLARI MOLIYAVIY BARQARORLIGINI BAHOLASHDA INTEGRAL KO'RSATKICHLAR TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	179
Aliyev Arslon Salom o'g'li A STUDY ON THE COLLABORATIVE MECHANISM OF DIGITAL ARCHIVES GOVERNANCE AND TALENT GOVERNANCE: AN ANALYSIS BASED ON JOB COMPETENCY, PERFORMANCE EVALUATION, AND ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS.....	184
Wang Biao USTAMA ISHLAB CHIQUARISH XARAJATLARINING MAZMUNI VA UNI XALQARO STANDARTLARGA MUVOFIQ TAKOMILLASHTIRISH.....	190
Tashnazarova Dilfuza Samiddinovna INTEGRATSIYA SAMARADORLIGINI O'LCHASHNING METODOLOGIK MODELI VA INDIKATORLAR TIZIMI.....	195
Aliqulov Abbas Baxtiyor o'g'li XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA XIZMATLAR SIFATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	202
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	

MOLIYAVIY HISOBOTLAR AUDITINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	207
Elomonov Dadaxon Ozodullayevich	
TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARIDA IQTISODIY RESURLARDAN SAMARALI FOYDALANISH YO'LLARI	213
L.S. Azimova	
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF IFRS AND FINANCIAL REPORTING	218
Tojiboyev Abdullajon Kamoliddin o'g'li	
PAXTA-TO'QIMACHILIK SANOATIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIKNING HUQUQIY ASOSLARI	223
Abdullayev Hamidulla Abdug'ani o'g'li	
TURIZM KORXONALARIDA XIZMATLAR SIFATINI OSHIRISH ORQALI RAQOBATBARDOSHLIKNI KUCHAYTIRISHNING ZAMONAVIY BOSHQARUV MEXANIZMLARI	227
Ergasheva Zarifa Baxtiyarovna	
CHO'L-YAYLOV CHORVACHILIGI MAJMUASI RIVOJLANTIRISH	232
Nurmanov Sherzod Xujayarovich	
KREDITORLAR REYTINGINI MASHINAVIY O'QITISHGA ASOSLANGAN BASHORATLASH ALGORITMLARI	237
Beknazarov Ulug'bek Zafar o'g'li	
MIKROIQTISODIYOTDA ISTE'MOLCHILAR XULQ-ATVORI VA TALAB SHAKLLANISHI OMILLARI	242
Raximov Azizbek Saliyevich	
OLIY TA'LIMNI MOLIYALASHTIRISHNING ILG'OR XORIJIY Tajribasi: AQSH MISOLIDA.....	246
Kurbanov Baxodir Negmatullayevich	
O'ZBEKISTON TURIZM INDUSTRIYASINI BOSHQARISHDA INNOVATSION YONDASHUVLARNI JORIY ETISH USULLARI	250
Ashurova Shaxnoza Almasovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI KORXONALARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHNING NAZARIY ASOSLARI.....	257
Sharipova Shahlo Istamovna	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA XIZMATLAR SIFATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	262
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	
XIZMATLAR SOHASIDA MIJOZ QONIQISHINI OSHIRISH MEXANIZMLARI: QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI MISOLIDA	278
Aqsungul Usenova Tenel qizi, Qoraqalpoq davlat universiteti	
Dawletmuratov Adilbay Mirzaboyevich	
O'ZBEKISTONDA QANDOLAT MAHSULOTLARI BOZORINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI.....	283
Azlarova Munira Muhammad-Amin qizi	
TA'LIM XIZMATLARI BOZORINI SHAKLLANTIRISH, RIVOJLANTIRISH VA KO'RSATKICHLARINI O'RGANISH.....	289
Bozorova Madina Raxmat qizi	
IMPROVING SERVICE QUALITY MONITORING IN SERVICE ENTERPRISES BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES	294
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	
KREDITLASH MEXANIZMINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI VA UNING TARIXIY RIVOJLANISH BOSQICHLARI	299
Ortiqov Husan Usmonaliyevich	

O'ZBEKISTONDA QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORI MUAMMOLARI VA RIVOJLANISH YO'NALISHLARI	304
Abdusalomov Ozodbek Baxtiyor o'g'li XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA SERVIS XAVFSIZLIGI INDEKSI: SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA	311
Shodmanova Zubayda Ubaydullayevna O'ZBEKISTONDA EKSPORTNI OSHIRISHDA AKT RIVOJLANISHINING O'RNI.....	315
Sadriddinov Ulug'bek Jaloliddin o'g'li QURILISH FAOLIYATI SOHALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING ILG'OR XORIJIY TAJRIBALARI.....	322
Xusanov Kamoliddin Xolmamat o'g'li INSON KAPITALI VA KADRLAR SALOHİYATINI BOSHQARISHNING NAZARIY KONSEPSIYALARI	326
Abdullo Sohibov SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA TIJORAT BANKLARIDA RISK-MENEJMENT SAMARADORLIGINI OSHIRISH	331
Davronov Sanjar Ziyotovich SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BOSHQARUV QARORLARINI QABUL QILISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	336
Ashrapova Noilaxon Niyazxonovna ISHLAB CHIQRISH KORXONALARINI BOSHQARISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING XORIJIY TAJRIBASI TAHLILI VA UNGA ILMIY YONDASHUVLAR.....	340
Ochilov Baxtiyor Muminjonovich THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF IFRS AND FINANCIAL REPORTING.....	346
Tojiboyev Abdullajon Kamoliddin ugli SIRKULYAR IQTISODIYOTGA O'TISH: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	351
Astanakulov Olim Tashtemirovich Muxammad Id Balbaa (Muhammad Eid Balbaa) Habibe Elif Kutlugun (Habibe Elif Kutlugun) GLOBAL IQLIM O'ZGARISHI FONIDA EKOLOGIK SIYOSAT VA BARQAROR RIVOJLANISH STRATEGIYALARI.....	357
Xamzayev Abdushukur Xudoyqulovich INTERNATIONAL MARKETING STRATEGIES FOR UZBEKISTAN'S TEXTILE INDUSTRY: CHALLENGES, OPPORTUNITIES, AND ECONOMETRIC EVIDENCE.....	362
Aziz Kurbanovich Abdullaev Sarvarbek Allayev Erkin ugli Shavkat Asrolovich Ruziev DIRECTIONS FOR TOURISM DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES	369
Mirzaev Kulmamat Djanzakovich TEMIR YO'L TRANSPORTIDA SOLIQQA TORTISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI TAHLILI ("O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI" AJ MISOLIDA).....	373
Barotov Baxtiyor Vaxobovich CHIQUINDILARNI QAYTA ISHLASHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA BARQAROR RIVOJLANISHDAGI O'RNI	377
Muxitdinova Kamola Alisherovna TRANSPORT LOGISTIKASIDA TAVAKKALCHILIKLARNI SUG'URTALASH: O'ZBEKISTON VA AQSH TAJRIBASI ASOSIDA TAQQOSIY TAHLIL.....	381
Jabborov Islom Xusan o'g'li YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY SALOHİYATINI BARQAROR BOSHQARISH.....	385
Xayrullayev Shaxram Yunus o'g'li	

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SERVIS KORXONALARIDA XIZMATLAR SIFATI BOSHQARUVINING ZAMONAVIY MODELLARI	392
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich BIZNES JARAYONLARI MONITORINGI SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEZONLARI VA KO'RSATKICHLARI.....	398
Dadajonova Madina Ravshan qizi SIRKULAR IQTISODIYOT KONSEPSIYASINI AMALGA OSHIRISHNI BAHOLASH KO'RSATKICHLARINI (INDIKATORLARINI) SHAKLLANTIRISH.....	403
Sharifxo'jayeva Xonzodaxon A'lo qizi TURIZM QISHLOQLARINI SHAKLLANTIRISH MEZONLARI VA INDIKATORLARI TIZIMI	408
Xudaynazarova Dilorom NODAVLAT OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MOLIYAVIY BOSHQARUV VA BOSHQARUV HISOB TIZIMINING AMALIYOTI: MUAMMOLAR VA TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	416
Xojiboyev Muxiddin Shodimuxamedovich DAVLAT XARIDLARI JARAYONIDA XAVFLARNI IDENTIFIKATSIYA QILISH, TASNIFLASH VA RISKKA ASOSLANGAN ICHKI AUDITNI TAKOMILLASHTIRISH	421
Meliboyev Askar Eshmuratovich DEVELOPING GARMENT MANUFACTURING STRATEGY IN THE CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATION	426
Mahbuba Rahmonova Feruza Mansurovna Ollokulova QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGIDA INVESTITSIYA SIYOSATINING IQTISODIY AHAMIYATI.....	430
Bakhit Mambetnazarov Atabek Tureev SOLIQ TUSHUMLARI VA MAJBURIY AJRATMALARNING DAVLAT MOLIYASIDAGI O'RNI: 2020-2025 YILLAR TAHLILI VA ISTIQBOLI.....	434
Olimov Shukurulla Dilshodjon o'g'li ФАКТОРЫ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ И МЕХАНИЗМЫ УДЕРЖАНИЯ ПЕРСОНАЛА В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ УЗБЕКИСТАНА	439
Джураева Гузаль Шавкатовна XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA KICHIK KORXONALAR IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	447
Mamirov Zamir Uzoq o'g'li XORIJYIY TO'G'RIDAN-TO'G'RI INVESTITSIYALARNI JALB ETISHDA O'ZBEKISTON TAJRIBASI: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	453
Xatamov Nurbek Ochildiyevich DAVLAT BYUDJETI XARAJATLARI HISOB VA TAHLILINING AMALDAGI TIZIMI	458
Ostonokulov Azamat Abdukurimovich Tursinbaev Gafur Jolmurzaevich MOLIYAVIY HISOBOTLAR AUDITINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	464
Elomonov Dadaxon Ozodullayevich СТРАХОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ СНИЖЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ПОТЕРЬ ОТ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РИСКОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ВЛИЯНИЕ НА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ПРИБЫЛЬ (ДОХОД).....	470
Азимжон Мелиев Муродулло угли A STUDY ON THE COLLABORATIVE MECHANISM OF DIGITAL ARCHIVES GOVERNANCE AND TALENT GOVERNANCE: AN ANALYSIS BASED ON JOB COMPETENCY, PERFORMANCE EVALUATION, AND ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS	475
Wang Biao	

SANOAT KORXONALARI INNOVATSION SALOHİYATINI BAHOLASH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH	481
Bahodirov Shohruh Bahodir o‘g‘li QIMMATLI QOG‘OZLAR BOZORINI TARTIBGA SOLISHNING XALQARO TAJRIBASI.....	488
Mallabayev Jobir Baxtiyorovich ANALYSIS OF THE FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITY REPORTS OF OOO SAM TRADING STROY	493
Usmonova Dilfuza Ilhomovna WAYS TO IMPROVE THE USE OF FOREIGN EXPERIENCE IN THE TRANSPORT AND LOGISTICS CLUSTER IN THE NEW UZBEKISTAN.....	500
Musayeva Shoira Azimovna FOUNDATIONS FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TRANSPORT LOGISTICS IN UZBEKISTAN	507
Muradov Alisher Kurbanbaevich DAVLAT MULKINI BOSHQARISHNING INNOVATSION VA RAQAMLI MEXANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	513
Musurmonqulov Muhammad Ural o‘g‘li KORXONALARNING INVESTITSIYA FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH: NAZARIYA VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR INTEGRATSIYASI.....	521
No‘monjonova Muazzam Mahbubjon qizi KORXONALARDA DEBITORLIK VA KREDITORLIK QARZLARNI BOSHQARISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH YO‘NALISHLARI	526
Mirzaev Ozod Furkatovich INVESTITSIYA LOYIHALARINI MOLİYALASHTIRISH MEXANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH: GIDROENERGETIKA SEKTORI MISOLIDA.....	531
Xusanov Shaxbozbek Shuxratjon o‘g‘li ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ В КРАУДФАНДИНГЕ: БЛОКЧЕЙН, ИИ И БУДУЩЕЕ ИНВЕСТИРОВАНИЯ	538
Хамидова Фарิดахон Абдулкарим кизи Каримова Азиза Аъзамиддин кизи BANK TIZIMIDA QO‘LLANILADIGAN RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING TURLARI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI	545
Ollokulova Feruza Mansurovna Xursanova Shaxnoza Anvar qizi TA'LIM MUASSASALARIDA QO‘SHIMCHA TA'LIM XIZMATLARINI BOSHQARISHNING NAZARIY YONDASHUVLARI	549
Safarova Kamola Shuxrat qizi QASHQADARYO VILOYAT MINTAQASINING IQTISODIY XAVFSIZLIK DARAJASI VA UNI BAHOLASH USLUBIYATI	553
Nurxonov Komiljon Tovkarayevich AYOLLARGA NISBATAN ZO‘RAVONLIKNING IQTISODIY OQIBATLARI VA UNI KAMAYTIRISHNING BARQAROR RIVOJLANISHDAGI O‘RNI.....	562
Feruza Bahodirxonovna Ibragimova	

AYOLLARGA NISBATAN ZO'RAVONLIKNING IQTISODIY OQIBATLARI VA UNI KAMAYTIRISHNING BARQAROR RIVOJLANISHDAGI O'RNI

Feruza Bahodirxonovna Ibragimova
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi
Ijtimoiy himoya milliy agentligi
Ayollarni rehabilitatsiya va moslashtirish Respublika markazi direktor
o'rinbosari

Annotatsiya: Maqolada ayollarga nisbatan zo'rvonlikning nafaqat ijtimoiy-huquqiy, balki iqtisodiy oqibatlari tahlil qilinadi. Zo'rvonlikning inson kapitali, mehnat resurslari sifati va iqtisodiy faollikka salbiy ta'siri asoslab beriladi. O'zbekistonda amalga oshirilayotgan gender siyosati, huquqiy islohotlar va himoya mexanizmlarining barqaror rivojlanish maqsadlariga xizmat qilishi yoritiladi. Rehabilitatsiya markazlari, hududiy shelterlar va ijtimoiy xizmatlar tizimi orqali ayollarning iqtisodiy faolligini tiklash hamda ularning jamiyatdagi ishtirokini kengaytirish masalalari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: ayollarga nisbatan zo'rvonlik, gender tenglik, yashil iqtisodiyot, barqaror rivojlanish, inson kapitali, huquqiy himoya, ijtimoiy xizmatlar, iqtisodiy faollik.

Аннотация: В статье анализируются не только социально-правовые, но и экономические последствия насилия в отношении женщин. Обосновывается негативное влияние насилия на человеческий капитал, качество трудовых ресурсов и экономическую активность. Освещается, как гендерная политика, правовые реформы и механизмы защиты, реализуемые в Узбекистане, способствуют достижению целей устойчивого развития. Рассматриваются вопросы восстановления экономической активности женщин и расширения их участия в обществе через систему реабилитационных центров, территориальных шелтеров и социальных услуг.

Ключевые слова: насилие в отношении женщин, гендерное равенство, зелёная экономика, устойчивое развитие, человеческий капитал, правовая защита, социальные услуги, экономическая активность.

Abstract: The article analyzes violence against women not only as a social and legal issue but also as an economic problem. The negative impact of violence on human capital, labor productivity, and economic participation is substantiated. The study highlights the role of gender policy, legal reforms, and protection mechanisms implemented in Uzbekistan in achieving sustainable development goals. Special attention is given to rehabilitation centers and social services as tools for restoring women's economic activity and promoting inclusive growth.

Keywords: violence against women, gender equality, green economy, sustainable development, human capital, legal protection.

KIRISH

Bugungi kunda ayollarga nisbatan zo'rvonlik global miqyosda nafaqat ijtimoiy muammo, balki iqtisodiy rivojlanishga jiddiy to'sqinlik qiluvchi omil sifatida qaralmoqda. Zamonaviy "yashil iqtisodiyot" konsepsiyasi ekologik muvozanat bilan birga ijtimoiy adolat, inklyuzivlik va inson kapitalini rivojlantirishni ham o'z ichiga olgan holda barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashga qaratilgan. Shu nuqtayi nazardan, ayollarga nisbatan zo'rvonlikni kamaytirish masalasi barqaror iqtisodiy o'sishning muhim shartlaridan biri hisoblanadi. Chunki zo'rvonlik

natijasida ayollarning mehnat bozoridagi ishtiroki pasayadi, ularning sog'ligi va ijtimoiy faolligi cheklanadi, bu esa umumiy iqtisodiy samaradorlikka salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Ayollarga nisbatan zo'ravonlikning iqtisodiy oqibatlari va uni kamaytirishning barqaror rivojlanishdagi o'rnini masalasi zamonaviy ijtimoiy-iqtisodiy siyosatning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Zero, zo'ravonlik nafaqat inson huquqlarining buzilishiga olib keladi, balki inson kapitalining pasayishi, mehnat unumdorligining kamayishi va iqtisodiy resurslardan to'liq foydalanilmasligiga sabab bo'ladi.

Mazkur yo'nalishda O'zbekiston Respublikasida muhim huquqiy asoslar yaratilgan bo'lib, xususan, yurt-boshimiz O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 2-sentabrdagi "Xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risida"gi O'RQ-561-son¹ Qonuni ushbu sohadagi davlat siyosatining asosiy huquqiy poydevorini tashkil etadi. Mazkur qonun ayollarga nisbatan zo'ravonlikning oldini olish, jabrlanuvchilarni himoya qilish, ularni reabilitatsiya qilish hamda huquqiy, ijtimoiy va psixologik yordam ko'rsatish mexanizmlarini belgilab beradi. Shu bilan birga, u zo'ravonlikka qarshi kurashishda davlat organlari, fuqarolik jamiyati institutlari va boshqa subyektlar o'rtasidagi hamkorlikni tartibga soladi.

Qonunda nazarda tutilgan chora-tadbirlar ayollarning huquq va erkinliklarini himoya qilish bilan birga ularning iqtisodiy faolligini tiklash va rivojlantirishga ham xizmat qiladi. Chunki zo'ravonlikdan holi muhitda ayollar mehnat bozorida faol ishtirok etadi, o'z salohiyatini to'liq namoyon etadi va iqtisodiy jarayonlarning muhim subyektiga aylanadi. Mazkur qonunning amaliy ahamiyati nafaqat ijtimoiy himoya doirasida, balki iqtisodiy rivojlanish nuqtayi nazaridan ham katta ahamiyatga ega bo'lib, inson kapitalini saqlash, iqtisodiy samaradorlikni oshirish hamda inklyuziv va barqaror rivojlanishni ta'minlashga xizmat qiluvchi muhim huquqiy mexanizm sifatida namoyon bo'ladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mazkur mavzu doirasida ayollarga nisbatan zo'ravonlikning ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlari hamda uning barqaror rivojlanish bilan o'zaro bog'liqligi masalasi ko'plab xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan chuqur o'rganilgan. Xususan, World Bank tadqiqotlarida gender tenglikni ta'minlash iqtisodiy o'sishning muhim omili sifatida baholanib, ayollarning iqtisodiy faolligini cheklovchi har qanday omil, jumladan zo'ravonlik, milliy iqtisodiyot samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi asoslab beriladi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, ayollar mehnat bozorida to'liq ishtirok eta olmagan sharoitda mamlakat yalpi ichki mahsuloti sezilarli darajada yo'qotishlarga uchraydi.

United Nations tizimidagi UN Women hisobotlarida ayollarga nisbatan zo'ravonlik global muammo sifatida e'tirof etilib, uning nafaqat ijtimoiy, balki iqtisodiy xarajatlari ham mavjudligi ta'kidlanadi. Ushbu tashkilot tomonidan olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, zo'ravonlik natijasida sog'liqni saqlash, huquqni muhofaza qilish va ijtimoiy xizmatlar tizimiga tushadigan yuk ortib, davlat budjetiga qo'shimcha bosim yuzaga keladi. Shu bilan birga, ayollarning iqtisodiy mustaqilligi pasayishi kambag'allik darajasining ortishiga olib keluvchi omil sifatida baholanadi.

Iqtisodiy nazariya nuqtayi nazaridan, Amartya Sen inson kapitali va imkoniyatlar tengligi konsepsiyasini ishlab chiqib, rivojlanishni faqat iqtisodiy o'sish bilan emas, balki inson salohiyatining kengayishi bilan bog'laydi. U 1999-yilda chop etilgan "Development as Freedom" asarida gender tenglikni ta'minlash rivojlanishning ajralmas sharti ekanini asoslaydi. Ushbu yondashuvga ko'ra, zo'ravonlik ayollarning imkoniyatlarini cheklab, ularning iqtisodiy va ijtimoiy hayotdagi ishtirokini pasaytiradi, natijada jamiyat umumiy rivojlanish salohiyatini yo'qotadi.

Shuningdek, Esther Duflo tomonidan olib borilgan empirik tadqiqotlarda gender tenglik va iqtisodiy rivojlanish o'rtasida ikki tomonlama bog'liqlik mavjudligi isbotlangan. U 2012-yilda e'lon qilingan ilmiy ishlarida ayollarning iqtisodiy imkoniyatlarini kengaytirish nafaqat ularning farovonligini oshirishi, balki umumiy iqtisodiy samaradorlikni ham yaxshilashini ko'rsatadi. Shu bilan birga, zo'ravonlik kabi omillar ushbu ijobiy ta'sirni cheklovchi asosiy to'siqlardan biri sifatida qaraladi.

Yana bir muhim yondashuv Gary Becker tomonidan ishlab chiqilgan inson kapitali nazariyasida aks etadi. Becker 1964-yilda inson kapitaliga investitsiyalar iqtisodiy o'sishning asosiy drayverlaridan biri ekanini ta'kidlaydi. Ushbu nazariya doirasida ayollarga nisbatan zo'ravonlik inson kapitalining yo'qotilishiga olib keluvchi omil sifatida talqin etiladi, chunki u ta'lim olish, sog'liqni saqlash va mehnat faoliyatida ishtirok etish imkoniyatlarini cheklaydi.

Barqaror rivojlanish konsepsiyasi doirasida OECD tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda gender tenglikni ta'minlash inklyuziv iqtisodiy o'sishning muhim sharti sifatida e'tirof etiladi. OECD hisobotlarida ayollarning iqtisodiy faolligini oshirish orqali mehnat resurslaridan samarali foydalanish, innovatsion salohiyatni kengaytirish va iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlash mumkinligi asoslab beriladi. Shu bilan birga, zo'ravonlik ushbu jarayonlarga to'sqinlik qiluvchi asosiy ijtimoiy omillardan biri sifatida baholanadi.

1 <https://lex.uz/acts/-4494709>

Mahalliy tadqiqotchilar orasida ham ushbu masalaga e'tibor kuchayib bormoqda. Jumladan, Abdurahmonov Q.X. mehnat iqtisodiyoti bo'yicha tadqiqotlarida aholining bandlik darajasi va mehnat resurslaridan samarali foydalanish masalalarini tahlil qilib, inson kapitalini rivojlantirishning iqtisodiy o'sishdagi rolini yoritadi. Ushbu yondashuv doirasida ayollarning iqtisodiy faolligini oshirish, ularning mehnat bozorida ishtirokini kengaytirish orqali milliy iqtisodiyot samaradorligini oshirish mumkinligi ta'kidlanadi.

Yuqoridagi ilmiy yondashuvlar tahlili shuni ko'rsatadiki, ayollarga nisbatan zo'ravonlik masalasi nafaqat ijtimoiy muammo, balki iqtisodiy rivojlanishning muhim determinantlaridan biri hisoblanadi. Turli ilmiy maktablar va xalqaro tashkilotlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar ushbu muammoning inson kapitali, mehnat bozori, budget xarajatlari va umumiy iqtisodiy o'sishga bevosita ta'sirini tasdiqlaydi. Shu bois mazkur masalani kompleks yondashuv asosida o'rganish va samarali mexanizmlarni ishlab chiqish ilmiy hamda amaliy jihatdan dolzarb hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda ma'lumotlar xalqaro tashkilotlar, xususan, World Bank, UN Women va OECD hisobotlari, shuningdek milliy statistika ma'lumotlari hamda normativ-huquqiy hujjatlar asosida yig'ildi. Olingan ma'lumotlar tizimli tahlil, solishtirma tahlil va mantiqiy umumlashtirish usullari orqali qayta ishlanib, zo'ravonlikning iqtisodiy ko'rsatkichlarga ta'siri baholandi hamda natijalar o'zaro bog'liqlikda talqin qilindi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ayollarga nisbatan zo'ravonlik jamiyat va iqtisodiyotga ko'p qirrali salbiy ta'sir ko'rsatadi. Avvalo, zo'ravonlik natijasida ayollarning jismoniy va ruhiy salomatligi yomonlashib, bu ularning mehnat faoliyatiga bevosita ta'sir qiladi. Natijada mehnat unumdorligi pasayadi, ishga kelmaslik holatlari ortadi va ish sifati yomonlashadi. Bu esa korxonalar va tashkilotlar darajasida samaradorlikning kamayishiga olib keladi.

Shuningdek, zo'ravonlik oqibatida ayollarning ishga layoqatsizligi vaqtincha yoki doimiy tus olishi mumkin. Bu holat ularning bandlik darajasining pasayishiga, ayrim hollarda esa umuman mehnat bozorini tark etishiga sabab bo'ladi. Natijada iqtisodiyotda faol ishtirok etishi mumkin bo'lgan mehnat resurslari qisqaradi.

Bundan tashqari, zo'ravonlik bilan bog'liq holatlar davlat uchun ham sezilarli iqtisodiy xarajatlarni keltirib chiqaradi. Jumladan, sog'liqni saqlash tizimida davolash va reabilitatsiya xarajatlari, huquqni muhofaza qiluvchi organlar, sud tizimi hamda ijtimoiy xizmatlar faoliyatiga qo'shimcha moliyaviy yuk tushadi. Ushbu xarajatlar davlat budgetiga bosimni oshiradi va boshqa ijtimoiy-iqtisodiy yo'nalishlarga ajratiladigan resurslarni qisqartirishi mumkin.

Eng muhim jihatlardan biri shundaki, zo'ravonlik inson kapitalining degradatsiyasiga olib keladi. Ya'ni, ayollarning bilim, ko'nikma va salohiyati to'liq namoyon bo'lmaydi, ularning kasbiy rivojlanishi sekinlashadi yoki to'xtaydi. Bu esa uzoq muddatda mamlakat iqtisodiy o'sish sur'atlariga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, zo'ravonlikdan jabrlangan ayollar ko'pincha mehnat bozorida chiqib ketadi yoki past daromadli, norasmiy sektordagi ishlarga majbur bo'ladi. Natijada ularning iqtisodiy mustaqilligi zai-flashadi, bu esa yana zo'ravonlik xavfining ortishiga sabab bo'luvchi yopiq siklni yuzaga keltiradi. Shu bois ayollarga nisbatan zo'ravonlik nafaqat individual muammo, balki milliy iqtisodiyot barqarorligiga tahdid soluvchi tizimli omil sifatida baholanishi lozim.

Barqaror rivojlanish va gender tenglik o'rtasidagi bog'liqlik zamonaviy iqtisodiy nazariyalarda muhim o'rin egallaydi. Xususan, barqaror rivojlanishning ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida gender tenglikni ta'minlash nafaqat ijtimoiy adolatni qaror toptirish, balki iqtisodiy samaradorlikni oshirishning ham muhim sharti hisoblanadi. Ayollarning iqtisodiy faolligi ortishi ularning mehnat bozorida ishtirokini kengaytiradi, bu esa yalpi ichki mahsulotning o'sishiga bevosita ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Shu bilan birga, ayollarning bandligi va daromad manbalariga ega bo'lishi kambag'allik darajasini qisqartirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Chunki ayollar daromadi ko'pincha oila farovonligi, bolalar ta'limi va sog'lig'iga yo'naltiriladi, bu esa uzoq muddatli ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikni ta'minlaydi.

Bundan tashqari, gender tenglik resurslardan samarali foydalanish imkonini yaratadi. Ayollarning iqtisodiy jarayonlarga keng jalb etilishi mavjud inson kapitalidan to'liq foydalanish, innovatsion yondashuvlarni rivojlantirish va ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Shu nuqtayi nazardan, ayollarga nisbatan zo'ravonlikni kamaytirish nafaqat inson huquqlarini himoya qilish, balki iqtisodiy rivojlanishni rag'batlantiruvchi omil sifatida ham muhimdir. Zo'ravonliksiz ijtimoiy muhit ayollarning iqtisodiy faolligini oshiradi, ularning mustaqilligini ta'minlaydi va natijada "yashil iqtisodiyot" tamoyillariga mos ravishda inklyuziv hamda barqaror iqtisodiy tizimni shakllantirishga xizmat qiladi.

O'zbekistonda so'nggi yillarda ayollarni himoya qilish bo'yicha keng ko'lamlı islohotlar amalga oshirildi. Jumladan: zo'ravonlikka qarshi qonunchilik takomillashtirildi; oilaviy zo'ravonlik jinoiy javobgarlikka tortiladigan

holat sifatida belgilandi; rehabilitatsiya markazlari va shelterlar tashkil etildi; birlamchi ko'mak xonalari faoliyati yo'lga qo'yildi.

Mazkur tizim jabrlanuvchilarga kompleks yondashuv asosida psixologik, huquqiy va ijtimoiy yordam ko'rsatishni nazarda tutadi. Avvalo, psixologik yordam orqali zo'ravonlik oqibatida yuzaga kelgan ruhiy travmalarni bartaraf etish, jabrlanuvchining ichki holatini barqarorlashtirish va uning o'ziga bo'lgan ishonchini tiklashga erishiladi. Bu esa keyingi ijtimoiy moslashuv jarayonining muhim bosqichi hisoblanadi.

Huquqiy maslahatlar orqali jabrlanuvchilarga o'z huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish mexanizmlari tushuntiriladi, zarur hollarda sud va boshqa vakolatli organlarga murojaat qilishda amaliy ko'mak beriladi. Bu jarayon ayollarning huquqiy savodxonligini oshirish va ularning adolatga erishish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Ijtimoiy qo'llab-quvvatlash esa jabrlanuvchilarning kundalik hayotini tiklash, ularni vaqtinchalik boshpana, moddiy yordam hamda zarur ijtimoiy xizmatlar bilan ta'minlashni o'z ichiga oladi. Shu bilan birga, kasbiy ko'nikmalarni rivojlantirish va bandlikka yo'naltirish orqali ularning iqtisodiy mustaqilligini tiklashga alohida e'tibor qaratiladi.

Natijada mazkur tizim nafaqat jabrlanuvchilarning ijtimoiy himoyasini ta'minlaydi, balki ularning jamiyatga to'laqonli qayta integratsiyalashuviga, faol ijtimoiy va iqtisodiy subyekt sifatida shakllanishiga xizmat qiladi.

Rehabilitatsiya markazlari nafaqat ijtimoiy himoya vositasi, balki iqtisodiy mexanizm sifatida ham muhimdir. Ular orqali:

- ayollarning mehnat bozoriga qaytishi ta'minlanadi;
- ularning kasbiy ko'nikmalari tiklanadi;
- iqtisodiy mustaqillik shakllanadi.

Natijada inson kapitali tiklanadi va iqtisodiy o'sishga qo'shimcha hissa qo'shiladi.

Yashil iqtisodiyot kontekstida ijtimoiy inklyuzivlik muhim nazariy va amaliy tamoyil sifatida qaraladi hamda u ijtimoiy adolat, teng imkoniyatlar va barqarorlik kabi asosiy prinsiplarga tayanadi. Ijtimoiy adolat tamoyili jamiyatning barcha qatlamlari, xususan, ayollar uchun teng huquq va imkoniyatlar yaratilishini anglatadi. Bu esa iqtisodiy resurslar, ta'lim, bandlik va ijtimoiy xizmatlardan foydalanishda diskriminatsiyasiz muhitni ta'minlashni talab etadi.

Teng imkoniyatlar prinsipi ayollarning iqtisodiy jarayonlarda erkaklar bilan bir qatorda faol ishtirok etishini nazarda tutadi. Bu nafaqat ularning mehnat bozorida ulushini oshiradi, balki iqtisodiy qarorlar qabul qilish jarayonida ham ularning rolini kuchaytiradi. Natijada jamiyatda muvozanatli va inklyuziv iqtisodiy tizim shakllanadi.

Barqarorlik tamoyili esa uzoq muddatli iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishni ta'minlashga qaratilgan bo'lib, bunda inson kapitalidan samarali foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Ayollarning iqtisodiy faolligi oshishi resurslardan oqilona foydalanish, innovatsion salohiyatni kengaytirish va iqtisodiy o'sishni barqarorlashtirishga xizmat qiladi.

Shu sababli ayollarning iqtisodiy jarayonlarda faol ishtiroki yuqoridagi tamoyillarni amalga ro'yobga chiqarishning muhim sharti hisoblanadi. Zo'ravonliksiz ijtimoiy muhit esa ayollarning iqtisodiy resurslardan erkin foydalanishi, o'z salohiyatini to'liq namoyon etishi va mustaqil iqtisodiy faoliyat yuritishini ta'minlaydi. Bu esa o'z navbatida nafaqat gender tenglikni mustahkamlaydi, balki yashil iqtisodiyotning inklyuziv va barqaror rivojlanishiga xizmat qiluvchi muhim omil sifatida namoyon bo'ladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, ayollarga nisbatan zo'ravonlikni kamaytirish nafaqat ijtimoiy adolatni ta'minlash, balki mamlakatning barqaror iqtisodiy rivojlanishini ta'minlovchi muhim omillardan biri hisoblanadi. Chunki zo'ravonlik holatlarining mavjudligi inson kapitalining to'liq shakllanishiga to'sqinlik qiladi, mehnat resurslarining sifatini pasaytiradi va iqtisodiy faollikning cheklanishiga olib keladi. Shu bois mazkur muammoni bartaraf etish masalasi ijtimoiy siyosat bilan bir qatorda iqtisodiy siyosatning ham ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida qaralishi zarur.

O'zbekistonda amalga oshirilayotgan huquqiy islohotlar va ijtimoiy himoya mexanizmlari ayollarning huquqlarini ta'minlash, ularni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish hamda jamiyatdagi o'rnini mustahkamlashga qaratilgan. Shu bilan birga, mazkur chora-tadbirlar ayollarning iqtisodiy faolligini oshirish, ularning mehnat bozorida ishtirokini kengaytirish va iqtisodiy mustaqilligini ta'minlashga xizmat qilmoqda. Bu esa o'z navbatida mamlakat iqtisodiyotining barqaror o'sishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Shu jihatdan, zo'ravonlikka qarshi kurashish inson kapitalini saqlash va rivojlantirish, iqtisodiy samaradorlikni oshirish hamda barqaror va yashil iqtisodiyot tamoyillariga asoslangan inklyuziv iqtisodiy tizimni shakllantirishning muhim sharti sifatida namoyon bo'ladi. Zero, ayollarning iqtisodiy va ijtimoiy hayotdagi faol ishtirokisiz barqaror rivojlanishga erishish mumkin emas.

Kelgusida ushbu yo'nalishda kompleks va tizimli yondashuvni davom ettirish, xususan, ayollar uchun teng iqtisodiy imkoniyatlarni kengaytirish, ularning tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash, kasbiy tayyorgarlik va qayta tayyorlash dasturlarini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, zo'ravonlikning oldini olishga qaratilgan profilaktik choralarini kuchaytirish, huquqiy ong va madaniyatni yuksaltirish ham dolzarb vazifalardan biridir.

Umuman olganda, ayollarga nisbatan zo'ravonlikka qarshi samarali kurashish orqali nafaqat ijtimoiy barqarorlik ta'minlanadi, balki inson kapitali rivojlanadi, iqtisodiy resurslardan samarali foydalanish imkoniyati kengayadi va natijada yashil iqtisodiyot asosida barqaror taraqqiyotga erishish uchun mustahkam zamin yaratiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Amartya Sen. Development as Freedom. – New York: Oxford University Press, 1999. – 366 p.
2. Gary S. Becker. Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education. – Chicago: University of Chicago Press, 1964. – 412 p.
3. Esther Duflo. Women Empowerment and Economic Development. – Journal of Economic Literature, 2012. – Vol. 50, No. 4. – P. 1051–1079.
4. World Bank. Women, Business and the Law 2023. – Washington, DC: World Bank, 2023. – 276 p.
5. UN Women. Progress of the World's Women 2019–2020: Families in a Changing World. – New York: UN Women, 2019. – 236 p.
6. OECD. Gender Equality and Economic Growth. – Paris: OECD Publishing, 2020. – 180 p.
7. United Nations. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. – New York: United Nations, 2015. – 41 p.
8. World Health Organization. Violence against Women Prevalence Estimates 2018. – Geneva: WHO, 2021. – 112 p.
9. Kabeer Naila. Gender Equality and Women's Empowerment: A Critical Analysis of the Third Millennium Development Goal. – Gender & Development, 2005. – Vol. 13, No. 1. – P. 13–24.
10. Abdurahmonov Q.X. Mehnat iqtisodiyoti. Darslik. – T.: Mehnat, 2009. – 227 b.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 4 (2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>